

Ю.К. ВОЛКОВ

**Знание и мудрость
(об одной юбилейной статье и последних публикациях
В.А. Кутырева)***

Аннотация. Статья, посвященная памяти В.А. Кутырева, представляет собой критический анализ одной из его последних журнальных публикаций, приуроченных к юбилею выхода «Нового Органона» Френсиса Бэкона. Рассмотрены три, выделенных автором статьи о Бэконе глобальных парадокса, связанных с проектом «Великого восстановления наук» и изменившимся статусом научного знания и знания в целом. Это — парадокс знания как сильной и практической технонауки, знания как сверхсильной и большой Меганауки и знания как слабого многознания, приводящего к незнанию и своеобразной информационной деменции. В статье также использованы другие последние материалы нижегородского философа, связанные с темой угроз технонаучного знания и значения философской мудрости в сохранении ценностей традиционной культуры и родового человека.

Ключевые слова: Кутырев, Бэкон, «Новый Органон», знание, сверхсильное знание, большая и малая наука, общество постзнания, мудрость, рефлексия.

Abstract. The article dedicated to the memory of V.A. Kutyrev a critical analysis of one of his last journal publications timed to the jubilee of the release of the «New Organon» by Francis Bacon is presents. Three global paradoxes identified by the author of the article on Bacon related to the project of the «Great Restoration of Sciences» and the changed status of scientific knowledge and knowledge in general are considered. This is the paradox of knowledge as a strong and practical technoscience, knowledge as a super–strong and large Megascience and knowledge as a

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Волков Ю.К. Знание и мудрость (об одной юбилейной статье и последних публикациях В.А. Кутырева) // Философия хозяйства. 2023. № 5. С. 179—193. DOI:

weak multi-knowledge, leading to ignorance and a kind of information dementia. The article also uses other recent materials of the Nizhny Novgorod philosopher related to the topic of threats of technoscience knowledge and the importance of philosophical wisdom in preserving the values of traditional culture and generic man.

Keywords: Kutyrev, Bacon, «New Organon», knowledge, super-strong knowledge, big and small science, society of post-knowledge, wisdom, reflection.

УДК 141.2: 001.6
ББК 87.25

Посвящение

В этом году исполнилось бы 80 лет известному нижегородскому и российскому философу, профессору Нижегородского государственного университета имени Н.И. Лобачевского Владимиру Александровичу Кутыреву.

Владимир Александрович давно и плодотворно сотрудничал с коллективом лаборатории философии хозяйства. Он был членом научно-редакционного совета журнала «Философия хозяйства», входил в состав Академии философии хозяйства. В 2009 г. был награжден серебряной медалью С.Н. Булгакова «Свет Невечерний».

Разумеется, В.А. Кутырев был постоянным автором журнала. Его статьи один-два раза в год обязательно публиковались на страницах альманаха в разделе «Актуальная философия». Эти работы чаще всего представляли собой апробацию философских идей, которые в целостном виде излагались в многочисленных книгах нижегородского философа.

Профессор Кутырев не дожид до своего юбилея почти целый год. Он скоропостижно скончался 4 октября 2022 г. Сразу же, в пятом номере журнала «Философия хозяйства» были опубликованы некролог и последняя статья В.А. Кутырева, приуроченная «к 300-летию бытия И. Канта» [9]. Кроме того, в октябре 2022 г. на экономическом факультете МГУ состоялось заседание теоретического семинара на тему: «Эпоха отмены и бремя гуманитарного безвременья», посвященное памяти В.А. Кутырева.

Открывая семинар, его руководитель, председатель научного совета «ЦОН МГУ» профессор Ю.М. Осипов сказал: «Мы всегда

разделяли и сейчас разделяем экзистенциальную тревогу Кутырева, слышали и слышим предупредительный гул набата, в который он упорно бил и бил, а вот тщетно или нет — покажет уже весьма скорое будущее. Я не сомневаюсь, что моральная боль, интеллектуальное и физическое напряжение настолько измотали Владимира Александровича, что сердце его не выдержало и он ушел из жизни, но ушел как боец, вступивший в неравную, но мужественную схватку с беспредельным, внешне блистательным, улыбочивым и даже привлекательным, призрачным и скользким античеловеческим и антигуманитарным мраком, охватившим ныне планету, не исключая и нашей страны» [4, 267—268].

Еще одним журнальным откликом на смерть философа стала статья А.С. Тимощука «Смерть автора», опубликованная в шестом номере «Философии хозяйства» [12]. Основная часть этой публикации была посвящена последней книге В.А. Кутырева «Цивилизация фальшизма» [10], некоторые идеи которой он высказывал в своей последней программной статье «Науку и технологии — под контроль общества! (опыт философско-практического противостояния фальшизму цивилизации постмодерна)» [7].

Вместе с тем в статьях, опубликованных в журнале «Философия хозяйства» за последние годы, кроме ставшей остроактуальной темы контроля за технонаучными инновациями, профессор Кутырев затрагивал целый ряд других проблем. Конечно, все эти проблемы были так или иначе связаны с центральной темой почти полувекового творчества нижегородского философа — вызовами техногенной цивилизации и утратой человеком своей родовой сущности.

Однако по своим названиям и содержательной специфике некоторые последние работы В.А. Кутырева были посвящены юбилейным событиям в истории философской мысли. В их числе, например, журнальная статья «Левый консерватизм как философия сопротивления техногенной деградации человечества (Михаил Лифшиц и конец классической марксистской философии — по итогам празднования 200-летия со дня рождения К. Маркса)» [6], материал которой был использован в монографии «Человечество и Технос» [11].

Данная статья — попытка напомнить об одной юбилейной работе В.А. Кутырева, в которой отмечаемое историко-философское событие послужило поводом для серьезного разговора

об угрозах, исходящих от научного знания. Эта работа — одна из последних статей нижегородского философа, вышедшая в журнале «Философия хозяйства» в «ковидном» 2020 г. В ней представлены размышления «позднего» Кутырева, которые посвящены представителю европейской философии Нового времени — Френсису Бэкону, ранее не входившему в число открыто критикуемых им идейных оппонентов.

Однако даже в этом относительно новом персоналистском контексте, кутыревская критика философско-научного проекта английского мыслителя своим идейным острием направлена против наступающего техно-инновационного мира, чуждого и враждебного миру традиционных ценностей и родового человека (Homo Genus). Мира, в котором, казалось бы, не связанные с реальной и постоянно текучей жизнью приставки «пост» и «транс» стали подтверждением действительного перехода к новому и незавершенному состоянию. Состоянию, в котором мудрость уступила место всеильному и одновременно бессильному знанию.

По своему замыслу и жанровой специфике настоящая статья, идея которой сложилась еще при жизни В.А. Кутырева, представляет собой критический разбор основных идей философа нижегородца, изложенных в одной из его знаковых работ. Владимиру Александровичу важна была оценка именно этой работы в силу следующих основных причин.

Во-первых, как уже было сказано, фигура Френсиса Бэкона в ряду других выдающихся мыслителей прошлого, с которыми заочно спорил профессор Кутырев, в этой работе стала главным предметом его критики. Во-вторых, в своей критике «Нового Органона» профессор Кутырев невольно перешел на поле категорически отвергаемой им философии науки. В то время как в круг его ближайших профессиональных и личных контактов постоянно входили представители этого направления современной философии.

Кроме отмеченного содержательного контекста, представленный анализ мыслей и слов В.А. Кутырева — это еще и дань памяти безвременно ушедшему коллеге. Это тот жанр, который можно определить как поминальное посвящение, принятое делать через год после смерти известного человека. Поминовение на годовщину смерти — исходно религиозная традиция, которая, даже получив устоявшуюся светскую форму, осталась по своей сути прощальным

похоронным обрядом традиционной культуры, за сохранение которой своим философским оружием боролся Владимир Александрович Кутырев.

Сила и бессилие знания

В статье, опубликованной в журнале «Философия хозяйства» и посвященной 400-летию выхода «Нового Органона» Френсиса Бэкона, В.А. Кутырев обыгрывает крылатое выражение английского ученого, политика и философа «Знание — сила».

Следует заметить, что Владимир Александрович не принимал участия в симпозиуме, который проводился в рамках VIII Российского философского конгресса и был посвящен юбилею книги Бэкона. Однако он не мог не отреагировать на это событие, в котором участвовали его коллеги по кафедре. Разумеется, сделано это было с учетом давнего критического отношения профессора Кутырева к науке как к источнику опасного для человека и природы технического прогресса.

Эскизно изобразив историю институтов образования и гуманитарной науки, выразивших стремление человека «к вечному бытию через сохранение уникального вклада в него каждого индивида» [5, 158], В.А. Кутырев по-своему определяет историческую роль Френсиса Бэкона. Он, по мнению нижегородского философа, стал предвестником современной научно-технической революции [5, 159].

С целью подтверждения такой оценки В.А. Кутырев противопоставляет «Новый Органон» Бэкона, который являл собой «свод научных правил для наступающего индустриального общества» [5, 160], «Органону» Аристотеля. При этом бэконовское «Великое восстановление наук» как проект своеобразного возвращения к научному рационализму зрелой античности В.А. Кутырев противопоставляет средневековой науке, подчиненной вере.

В этой связи можно сказать, что противопоставление двух органонов как двух качественно различающихся культурно-исторических этапов развития научного метода не отрицает наличия существующей между ними исторической и логической преемственности. Другое дело, что для обоснования такой позиции потребуются использовать прием двойного отрицания, а значит, найти

третий органон, который также существовал. Его автором стал русский писатель-мистик Петр Успенский [1, 13].

Однако принцип двойного отрицания, согласно которому возвращение к первичному состоянию не просто возможно, но логически даже необходимо, противоречит принципу метафизического отрицания как полного и постоянного противопоставления двух исходных противоположностей. В.А. Кутырев, исходя из специфики защищаемого им метафизического подхода, более важным в концептуальном плане считает не возможную диалектическую связь двух органонов, а тот водораздел, который оформился из противопоставления сократовского «знания как блага» и бэконовского «знания как силы».

В соответствии с идейным замыслом статьи, именно этот нововременный раскол породил три глобальных парадокса, связанных с изменившимся статусом научного знания и знания в целом. Это — парадокс знания как сильной и практической технонауки, знания как сверхсильной и большой Меганауки и знания как слабого многознания, приводящего к незнанию и своеобразной информационной деменции.

Первый парадокс, который В.А. Кутырев выводит из бэконовского противопоставления светоносного и плодоносного знания, превратило знание из мысленного воспроизведения реальности в деятельность по созданию ранее не существовавших артефактов [5, 161]. В результате этого, наука стала ориентироваться на экономический эффект, полученный от создания научных технологий, превратившись в технонауку, а «знание стало реализовываться как сила — явно и непосредственно» [5, 161].

Еще одним важным следствием приоритетности плодоносного, т. е. прикладного и технического знания, стала его идеологическая нейтральность. «Приобретая утилитарные свойства, знание, — как отмечает В.А. Кутырев, — утрачивает ценностный и мировоззренческий характер» [5, 161].

Вывод, к которому приходит В.А. Кутырев после рассмотрения этой линии развития «сильного» знания, состоит в следующем: «Знания

(наука) как открытия и светоносные исследования заверш(ают)или свое историческое существование. Знание (наука) как сила, как “плодоносные исследования“ — это технологии» [5, 163].

Другим парадоксом знания как силы стало, по мнению Кутырева, превращение науки в «Megascience» (Большую науку). Здесь вновь используется дихотомия светоносное — плодоносное знание, но только уже с точки зрения определяющей роли светоносных знаний.

«Большая наука, — пишет В.А. Кутырев, — которая вся, являясь воплощением технологий, их концентратом, не ставит, однако, своей целью получение какого-то конкретного полезного результата. По той причине, что еще не знает, куда эти исследования приведут. Они — светоносные. ...Возникает “свет второй ступени” — знание ради знания» [5, 163].

Главным пороком большой науки В.А. Кутырев считает затрату огромных средств и усилий, направленных на научные проекты по изучению «не макро-, а микро-, мега- и вирту-миров». Как отмечает автор статьи, в мегамиллионных проектах такого рода сверхзнание, действительно, выступает в роли сверхсилы, способной погубить планету и жизнь на ней [5, 163].

Поскольку последствия сверхсилового познания нельзя предсказать, подобное «сверхлюбопытство», решая одни проблемы, порождает другие. В их числе — проблемы, грозящие самому существованию родового человека. «Сверхсиловые знания, — по словам В.А. Кутырева, — это знания, переступающие через человека, выводящие его на дорогу непрерывно провоцирующих одно другим трансгуманистических преобразований» [5, 164].

Отвлекаясь на время от апокалипсической прогностики В.А. Кутырева, связанной с возникновением «сверхсилового знания», обратимся к истории возникновения понятий «большая наука» и «малая наука». Эти два противоположных термина впервые в 1963 г. использовал в своей книге с таким же названием американский историк науки Дерек Прайс [13]. У него данные понятия означают два типа научных сообществ, каждому из которых соответствует определенный период в становлении и развитии науки. Критерием внутренних различий между большой и малой наукой в концепции Прайса выступают изменения в структуре и содержании субъекта науки.

Период малой, или исторической, науки характеризуется тем, что главными субъектами здесь были свободные объединения ученых-одиночек, либо ученых-учителей со своими учениками. Второй

период — это эра большой, или институализированной, науки, иницируемой деятельностью ученых-профессионалов, входящих в состав научных организаций.

Именно организационные, бюрократизированные структуры научных сообществ обеспечили возможность прямого и косвенного воздействия на современную большую науку со стороны государства. В этих условиях основным регулятором деятельности научных организаций становится основанное на наукометрических показателях и экономическом эффекте их нормативно-правовое обеспечение.

При этом главным компонентом нормативного регулирования большой науки выступают не моральные или социально-правовые, а природно-технические нормы, относящиеся к безличной технике и природе. Отсюда становится понятным, почему санкции в технических нормах «появляются лишь в ситуации, когда правила поведения людей в природной и техногенной среде могут иметь очевидные социальные последствия» [2, 109].

Следовательно, те претензии, который Владимир Александрович предъявляет непосредственно к большой науке, видимо, следует перенаправить государственным институтам, которые определяют, финансируют и контролируют национальные и международные научные проекты. Профессор Кутырев и сам критически оценивает государственное реформирование Академии наук и планы по созданию техноцентров. Однако связывает он этот — как бы анонимный — процесс с утратой классическим естествознанием и гуманитаристикой своего «светоносного» значения [6, 162—163].

В качестве третьего парадокса «сильного знания» В.А. Кутырев называет возможность современного человека ничего не знать и не помнить, которая появилась у него благодаря феномену компьютерно-сетевой универсализации знания. «В самом деле, — восклицает автор статьи, — зачем что-либо знать и

помнить, если в мгновение, одним нажатием кнопки, а потом голосом или просто помышлением любое знание можно извлечь из Сети» [5, 166].

Опасность, которую видит В.А. Кутырев в возможности не обладающего силой знания человека оперировать огромными массами информации, состоит в том, что без постоянного напряже-

ния мысли и памяти люди уже не смогут самостоятельно мыслить. Возникает то, что Кутырев называет «расширенным сознанием».

Расширенное сознание, по словам В.А. Кутырева, — это слившееся с интернет-(не)реальностью индивидуально потерянное сознание, «растворившееся в виртуальном пространстве, ставшее каплей, минимальной единицей, “узлом” информационного океана» [5, 167].

Исходя из принципа противоположности человеческого и расширенного постчеловеческого сознания, процесс расширения последнего, по мнению Кутырева, лишь маскирует процесс его сужения и превращения в «ничто». В то время как на самом деле, мнимое техногенное возвышение человеческого разума — это процесс его самоотрицания и подготовка к замещению искусственным интеллектом. Тем самым, знание-сила перерастает в техногенную сверхсилу и человеческое бессилие, которое «порождает “потребность в непонимании”, деменцию человека как социальную необходимость» [5, 168].

Это новое и переходное состояние «общества знания» В.А. Кутырев определяет как «общество незнания», общество, в котором полным ходом идет процесс потери сознания как понимания. Другим авторским обозначением такого информационного эффективного, но «не-о-сознающего» себя общества является понятие «общество постзнания», которое обобщает уже устоявшиеся понятия «постистина» и «постправда».

Знание против мудрости, рефлексия против рефлекса

О политике постправды или постистины (post-truth), благодаря которой при описании реальных, в основном актуальных и новостных событий истинное знание заменяется полуправдой, либо откровенной неправдой, написано и сказано уже достаточно много. Тема эта специальная и по большей части связанная с социологией знания, политологией и журналистикой. Позиция, которую отстаивает в своей статье В.А. Кутырев, имеет более широкий социально-онтологический и антропологический контекст. Она — об особенностях коммуникативно-информационного феномена постправды как такого явления общественной жизни, у которого есть не только значение «вместо», но и значение «после».

Рассуждая о формирующемся «обществе постзнания», В.А. Кутырев контурно изображает социальный портрет представителей этого социума. К их числу он относит не только узких специалистов, но также постоянно растущий класс пользователей информационными гаджетами и даже так называемых информационных зомби. Все они, утратив сначала навыки, а затем и способности самостоятельного получения знания, могут, как считает автор статьи, сменить постчеловеческое бытие на нечеловеческое, трансгуманистическое существование [5, 170].

Что же, по мнению философа, является главной причиной и источником описываемого им человеческого самопокалипсиса? Им оказывается «идолище знания», которое стало сверхсильным, стихийным и неконтролируемым, стало уничтожать природу и родового человека как уникальную форму бытия.

Отсюда следует тот завершающий статью категоричный призыв, с которым обращается нижегородский мыслитель. «Ситуация XXI в. требует благословлять все силы разрушения электронного мега-концлагеря, виртуальные кризисы и катастрофы, с их неопределенными последствиями, которые бы при-остановили этот определенно самоубийственный процесс. Управлять им, чтобы удерживать в бытийных рамках коэволюции с жизнью», — вот “задача на существование” нашего мира» [5, 170].

Как можно оценить такой финал статьи, посвященной конкретному историческому событию, произошедшему более четырехсот лет назад? Несмотря на эмоциональную гиперболизацию угроз, исходящих от знания, которое в картине, нарисованной автором статьи, приобретает разрушительное свойство сверхсилы, в этом выводе, на наш взгляд, слышится многократно повторяемая мудрость традиционной культуры: «Многие знания — многие печали».

Дословно речь в этой известной цитате, взятой из книги Екклесиаста и приписываемой царю Соломону, идет не о знании вообще, а той мудрости, которая умножает скорбь. Исходя из такого жизненного правила, можно предположить, что незнание, а точнее, отсутствие мудрости, напротив, делает человека счастливым. Вопрос в том, будет ли это счастье рефлексирующего человека, либо это будет счастье пассажиров «корабля дураков», которые реагируют лишь на быстро устаревающее новое. Тогда как в утратившем

стабильность мире больше должно цениться трагическое умение мыслителя преодолевать свое время [6, 102—103].

Видимо, исходя из такого противопоставления модного, но поверхностного знания и понимающей, консервативной мудрости следует трактовать выделенные курсивом слова профессора Кутырева из его статьи о Бэкоме: *«Прогрессивно(е), глупеющее, слепое, несчастное человечество. Счастливо только непониманием того, что делается»* [5, 170].

Владимир Александрович Кутырев посвятил теме мудрости и угрозам, исходящим от ее исчезновения, целый ряд своих более ранних размышлений. В наиболее концентрированном виде об утрате людьми мудрости философ писал в книге «Последнее целование. Человек как традиция». Мудрость здесь определяется как форма духа, цель и высший уровень знания [8, 46]. В свою очередь, причиной всеобщего ограничения мудрости в современном мире Кутырев считает науку, которая, говоря словами Хайдеггера, «не мыслит». А точнее, перестает отвечать на вопрос «как это происходит?», перестает спрашивать «почему?» и «зачем?» [8, 46].

Отсюда — соответствующее отношение к философии как любви к мудрости, замененное равнодушием или даже ненавистью к ней — «фобисофией». Как пишет В.А. Кутырев, «о мудрости в таких условиях вспоминать неприлично, философия, если допускается, то “научная”, в виде “рассказов о высоких технологиях” или вырождается в технологию социального управления» [8, 48].

В прежние времена знание о мире, по словам Кутырева, независимо от того, служило ли оно сократовской идее блага или бэконовской пользе, соотносилось с мерой человека, что и есть главное свойство мудрости. В отличие от этого, автоматизированное мышление-исчисление и знание-коммуникация не связаны с ценностями и целями [8, 50]. Самый абсурдный вопрос, который можно поставить при подобном без(д)умном познании, констатирует В.А. Кутырев, это «Откуда мы, кто мы, куда идем?». Самый абсурдный предмет в нем — философия. А самый безумный, ненужный человек, «кто рассуждает» — мудрец [8, 50].

В то же время и в среде философствующих мудрецов были те, кто, по мнению профессора Кутырева, нанес непоправимый вред традициям философского осмысления мира. К числу таких опасных для классической философии великих мыслителей Владимир Алек-

сандрович, прежде всего, относил Иммануила Канта. Именно трансцендентальной «Философии Чистого Разума» Канта была посвящена последняя статья В.А. Кутырева, опубликованная в журнале «Философия хозяйства». Кроме того, в этой резко эмоциональной обличительной критике кантовского трансцендентализма есть и упоминание тех, кого профессор Кутырев относит к предшественникам и последователям кенигсбергского мыслителя, а, в конечном счете, к невольным идеологам пост-и-трансгуманизма.

«По известному высказыванию М. Хайдеггера, — пишет Кутырев, — атомная бомба взорвалась в трудах Парменида, отождествившего бытие с мыслью. С высоты сегодняшнего дня логично считать, что эта бомба была пороховой. Атомную бомбу — как знак и начало перехода человечества... из макромира в микро, мега и другие космопостчеловеческие измерения реальности — взорвал житель Кенигсберга Иммануил Кант...» [9, 155].

И в качестве продолжения: «Невольно Кант, а в России (бес)сознательно Н. Федоров и К. Циолковский были первыми теоретическими изменниками Земли(е), идеологами перехода к миру, когда и в котором преобразователь сам подпадает под преобразование» [9, 156].

Пожалуй, одним из лучших образов, характеризующих отношение В.А. Кутырева к философскому знанию как любви к мудрости, стал используемый им образ совы римской богини Минервы. Можно с уверенностью сказать, что в данном смысловом контексте этот образ был заимствован нашим ушедшим современником у Гегеля. Вместе с тем у каждого, кто знаком с замечаниями немецкого философа по поводу этого символа мудрости, могут возникнуть серьезные сомнения в необходимости философского просвещения в современном глобально нестабильном мире.

Как считает Гегель, философские поучения о том, каким должен быть мир, приходят слишком поздно для постоянно изменяющегося мира. Когда некая форма жизни стала старой, ее уже нельзя омолодить. Можно лишь «серой краской по серому» нарисовать философский портрет этого незавершенного мира и запоздало понять его. Вот почему сова Минервы всегда начинает свой полет с наступлением сумерек [3, 56].

Владимир Александрович Кутырев, опровергая опасения Гегеля о неизбежно позднем приходе мудрости, несколько десятилет-

тий мужественно и бескомпромиссно отстаивал идеал консервативной гуманистической философии как рефлексии о современном мире. По его твердому убеждению, именно такая актуальная, жизненно-практическая философия способна ограничить научно-технологический прогресс и сохранить современное человечество и мыслящего, чувственно-земного человека. Напоминание значимости философской рефлексии в мире технаучных новаций и новая, до конца еще не разработанная идея геоантропоцентризма, стали последними опубликованными мыслями нижегородского философа.

Земля, резюмировал В.А. Кутырев, «это Центр — *но только для Нас*. ...Вот идея выживания человечества, которую надо проповедовать, укрепляя всеми возможными способами. Философии — быть рефлексией, а не рефлексом технонауки (STS), чем она сейчас, увы, преимущественно является... Так продлимся...» [9, 158].

Литература

1. Волков Ю.К. Методология «Нового Органона» и логика двойного отрицания // Восьмой Российский философский конгресс «Философия в полицентричном мире». *Симпозиумы*. Сборник научных статей. М.: РФО; ИФ РАН; МГУ; Издательство «Логос», ООО «Новые печатные технологии» (Москва), 2020. С. 11—13.

2. Волков Ю.К. Нормативная природа институтов малой и большой науки // Цифровой ученый: лаборатория философа. 2020. № 3. С. 101—117.

3. Гегель Г.В.Ф. Философия права. М.: Мысль, 1990. 524 с.

4. Зотова Е.С., Сухина Т.С. Дискуссия об эпохе отмены и бремени гуманитарного безвременья // Философия хозяйства. 2022. № 6. С. 265—279.

5. Кутырев В.А. Знание как сила, сверхсила и бессилие (к 400-летию создания Ф. Бэконом «Нового Органона») // Философия хозяйства. 2020. № 5. С. 157—172.

6. Кутырев В.А. Левый консерватизм как философия сопротивления техногенной деградации человечества (Михаил Лифшиц и конец классической марксистской философии — по итогам празднования 200-летия со дня рождения К. Маркса // Философия хозяйства. 2019. № 1. С. 95—109.

7. *Кутырев В.А.* Науку и технологии — под контроль общества! (опыт философско-практического противостояния фальшизму цивилизации постмодерна) // *Философия хозяйства*. 2022. № 1. С. 113—126.

8. *Кутырев В.А.* Последнее целование. Человек как традиция. СПб.: Алетейя, 2015. 312 с.

9. *Кутырев В.А.* Философия Чистого Разума Канта как спекулятивная предпосылка космизма, виртуальности и искусственного интеллекта (трансцендентальный дигитализм contra теллурический реализм) // *Философия хозяйства*. 2022. № 5. С. 143—159.

10. *Кутырев В.А.* Чело-век технологий, цивилизация фальшизма. СПб.: Алетейя, 2022. 288 с.

11. *Кутырев В.А., Слюсарев В.В., Хусяинов Т.М.* Человечество и Технос: философия коэволюции. СПб.: Алетейя, 2020. 260 с.

12. *Тимошук А.С.* Смерть автора // *Философия хозяйства*. 2022. № 6. С. 233—241.

13. *Price D.* Little Science, Big Science. N. Y.: Columbia University Press, 1963. 119 p.

References

1. *Volkov YU.K.* Metodologiya «Novogo Organona» i logika dvojnogo otricaniya // Vos'moj Rossijskij filosofskij kongress «Filosofiya v policentrichnom mire». Simpoziumy. Sbornik nauchnyh statej. M.: RFO; IF RAN; MGU; Izdatel'stvo «Logos», ООО «Novye pechatnye tekhnologii» (Moskva), 2020. S. 11—13.

2. *Volkov YU.K.* Normativnaya priroda institutov maloj i bol'shoj nauki // *Cifrovoy uchenyj: laboratoriya filosa*. 2020. № 3. S. 101—117.

3. *Gegel' G.V.F.* *Filosofiya prava*. M.: Mysl', 1990. 524 s.

4. *Zotova E.S., Suhina T.S.* Diskussiya ob epohe otmeny i bremeni gumanitarnogo bezvremen'ya // *Filosofiya hozyajstva*. 2022. № 6. S. 265—279.

5. *Kutyrev V.A.* Znanie kak sila, sverhsila i bessilie (k 400-letiyu sozdaniya F. Bekonom «Novogo Organona») // *Filosofiya hozyajstva*. 2020. № 5. S. 157—172.

6. *Kutyrev V.A.* Levyj konservatizm kak filosofiya soprotivleniya tekhnogennoj degradacii chelovechestva (Mihail Lifshic i konec klassicheskoj marksistskoj filosofii — po itogam prazdnovaniya 200-letiya

so dnya rozhdeniya K. Marksa // *Filosofiya hozyajstva*. 2019. № 1. S. 95—109.

7. *Kutyrev V.A.* Nauku i tekhnologii — pod kontrol' obshchestva! (opyt filosofsko-prakticheskogo protivostoyaniya fal'shizmu civilizacii postmoderna) // *Filosofiya hozyajstva*. 2022. № 1. S. 113—126.

8. *Kutyrev V.A.* Poslednee celovanie. СHеловек как tradiciya. SPb.: Aletejya, 2015. 312 s.

9. *Kutyrev V.A.* Filosofiya СHistogo Razuma Kanta как spekulyativnaya predposylka kosmizma, virtual'nosti i iskusstvennogo intellekta (transcendental'nyj digitalizm contra telluricheskij realizm) // *Filosofiya hozyajstva*. 2022. № 5. S. 143—159.

10. *Kutyrev V.A.* СHело-vek tekhnologij, civilizaciya fal'shizma. SPb.: Aletejya, 2022. 288 s.

11. *Kutyrev V.A., Slyusarev V.V., Husyainov T.M.* СHелovechestvo i Tekhnos: filosofiya koevolycii. SPb.: Aletejya, 2020. 260 s.

12. *Timoshchuk A.S.* Smert' avtora // *Filosofiya hozyajstva*. 2022. № 6. S. 233—241.

А.А. ТАРАСОВ

**Владимир Александрович Кутырев (1943—2022)
и Бруно Латур (1947—2022): две судьбы — две философии***

Аннотация. 24 сентября 2023 г. — 80 лет со дня рождения Владимира Александровича Кутырева. 4 октября 2023 г. — ровно год со дня его смерти. В.А. Кутырев и Б. Латур (1947—2022), философы совершенно разного склада ума, идейные оппоненты, если не противники друг друга (пусть и заочные), покинули этот мир на одной и той же неделе, первый — во вторник (04.10.2022), а второй — в воскресенье (09.10.2022), с разницей всего в пять дней. Несмотря на всю несхожесть мышления В.А. Кутырева и Б. Латура,

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Тарасов А.А. Владимир Александрович Кутырев (1943—2022) и Бруно Латур (1947—2022): две судьбы — две философии // *Философия хозяйства*. 2023. № 5. С. 193—211. DOI: